

DORIVOR VALERIANA OFFICINALIS L. O‘SIMLIGINING BOTANIK TAVSIFI VA TARQALISH AREALLARI

Хайдаров Мавлонжон Машрабович

ФарДУ Зоотехния ва агрономия кафедраси катта ўқитувчиси

Усмонов Абдували Абдупатгойич

ФарДУ Зоотехния ва агрономия кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7371076>

Annotatsiya. Halq tabobatidada va tibbiyotda ishlatiladigan dori vositalarning katta qismi o‘simliklardan olinadi. Yildan-yilga bunday o‘simliklarga talab oshib bormoqda. Ana shunday dorivor o‘simliklarning katta guruhini Asorundoshlar oilasiga mansub bo‘lgan o‘simliklar tashkil etadi. Asorundoshlar (Valerianaceae) oilasining valerianalar turkumi 200 dan ortiqroq larni o‘z ichiga olib, Yevro-osiyo qit‘asining mo‘tadil iqlimli hududlarida keng tarqalgan. O‘zbekistonda 3 ta (*V. chionophila*, *V. ficariifolia*, *V. fedtschenkoi*) turi o‘sadi.

Kalit so‘zlar: xalq tabobati, tibbiyotda, tur, turkum, oila, avlod, ildiz, poya barg, gul, to‘pgul, bo‘g‘im oralig‘i, rovak.

БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ VALERIANA OFFICINALIS L.

Аннотация. Большинство лекарственных средств, применяемых в народной медицине и медицине, получают из растений. Спрос на такие растения увеличивается с каждым годом. Большую группу таких лекарственных растений составляют растения, принадлежащие к семейству Асорундаш. Семейство валериановых семейства валериановых включает более 200 видов и широко распространено в умеренных районах Евразийского континента. В Узбекистане произрастают 3 вида (*V. chionophila*, *V. ficariifolia*, *V. fedtschenkoi*).

Ключевые слова: народная медицина, в медицине, вид, род, семейство, род, корень, стебель, лист, цветок, соцветие, междоузлия, рододендрон.

BOTANICAL DESCRIPTION AND AREAS OF DISTRIBUTION OF THE MEDICINAL PLANT VALERIANA OFFICINALIS L.

Abstract. Most of the medicines used in traditional medicine and medicine are obtained from plants. The demand for such plants is increasing every year. A large group of such medicinal plants are plants belonging to the Asorundash family. The valerian family of the valerian family includes more than 200 species and is widely distributed in the temperate regions of the Eurasian continent. Three species grow in Uzbekistan (*V. chionophila*, *V. ficariifolia*, *V. fedtschenkoi*).

Keywords: folk medicine, in medicine, species, genus, family, genus, root, stem, leaf, flower, inflorescence, interstices, rhododendron.

Valeriana officinalis L. - Asorundoshlar-Valerianaceae oilasiga mansub o‘simlik bo‘lib, o‘simlikning bo‘yi 2 m ga yetadigan ko‘p yillik o‘tdir. Ildizlari ingichka, qo‘ng‘ir rangda bo‘lib ildiz diametri o‘rtacha 1 sm ni tashkil etadi. O‘simlik asosiy ildizi qisqa bo‘lib undan juda ko‘plab mayda ildizchalar hosil bo‘ladi, hosil bo‘lgan ildizlar vertikal pastka tomon o‘sadi. Birinchi yili ildizpoyadan ildiz oldi to‘p barglari, ikkinchi yil uchki kurtakdan poya rivojlanadi. O‘simlik poyasi rangi yashil bo‘lib, poyada ko‘p sonli bo‘g‘im va bo‘g‘im oraliqlari mavjud. O‘simlikning yashil poyalari tik o‘svuchi, shakli silindrsimon, diametri o‘rtacha 3,5-5,0 mm

atrofida, kuchsiz qirrali, deyarli shoxlanmagan bazida poyaning yuqori qismi shohlangan, yuqori qismi tuksiz, pastki qismi esa tuklar bilan qoplangan, poyaning ichkiqismi bo'sh (g'ovak). Barglari poyada qarama-qarshi joylashgan, oddiy, toq patsimon bargchalar hosil qiladi odatda ularning soni poyada 4-11 taga yetadi. O'simlikning ildiz oldi bargarining barg bandi uzun, barg bandi poyada yuqorilagan sari qisqarib boradi. Eng ko'p rivojlangan barglarining uzunligi 7-9 sm, eni 3-3,5 sm, barg bo'lakchalarining chetlari tishsimon qirqilgan. *Valeriana officinalis* L gullari mayda, o'ziga hos hushbo'y hidli, poyaning uchki qismida ro'vak to'pgullarni hosil qiladi, rovak qalqonsimon oddiy to'pgullardan iborat. Gul kosacha barglari gul ichiga qarab qayrilganligi sababli aniq bilinmaydi. Gultojisi voronkasimon, besh bo'lakli, uchki qismi ichkariga qayrilgan, oq yoki pushti rangli, changchisi 3 ta, urug'chisi 3 meva bargdan hosil bo'lgan tugunchasidan iborat. Mevasi cho'ziq, tuxumsimon, uzunligi 3-4,8 mm, eni 1-1,5 mm va diametri 0,4-0,8 mm, och qo'ng'ir rangda.

1-rasm. *Valeriana officinalis* L o'simligi.

Valeriana officinalis L Asosan Yevropada Yugoslaviya, Rumuniya, Italiyaning Shimoliy va Fransiyaning Janubiy-sharqiy qismida hamda Angliyada tarqalgan. Osiyoda qitasida esa Yaponiya, Shimoliy Mongoliya, Xitoyda qisman Shimoliy Amerikada ham uchraydi. O'simlik tabiiy holda Serkumboreal floristik oblastining Sharqiy Yevropa qismida, G'arbiy hamda Sharqiy Sibirda, Uzoq Sharqda Saxalingacha bo'lgan hududlarda, Kavkazda esa tog'li va tog' oldi adirliklarda keng tarqalgan.

Valeriana officinalis L o‘simligi asosan nam yerlarda, ariq bo‘ylarida, o‘rmon yoqalarida, o‘tloqlarda hamda butalar orasida o‘sadi.

2-rasm. *Valeriana officinalis* L. ning tabiiy tarqalgan areallari

***Valeriana officinalis* L ning tabiiy tarqalgan xududning geografik va tuproq-iqlim sharoitining tavsifi:** *Valeriana officinalis* L ni tabiiy holda tarqalishi bilan A.L.Taxtadjyan tomonidan berilgan yer sharining floristik oblastlari tahliliga asosan floristik oblastning Sirkumboreal, shimoliy, sharqiy kengliklarida ham tabiiy holda tarqalgan buni 1-rasmda ko‘rish mumkin.

Tabiatda *Valeriana officinalis* *Portulacaceae* oilasidan *Claytoniella* turkumi, *Brassicaceae* oilasidan *Alliaria*, *Borodinia* Sharqiy Sibirda, *Lunaria* Yevropada, *Pachuphragma* G‘arbiy Sibirda, *Pseudovesicaria* Kavkazda, *Rhizobotrya* Janubiy Alpda, *Schivereckia* Sharqiy va Janubi-Sharqiy Yevropada;

Apiaceae oilasidan *Symphyoloma* Kavkazda, *Thorella* Fransiya va G‘arbiy Portugaliyada;

Asteraceae oilasidan *Berardia* Janubiy-G‘arbiy Alpda, *Tridactylina* Baykalning janubiy sohillarida;

Poaceae oilasidan *Dupontia* Arktika ga mansub o‘simliklar bilan birga assosiatsiyalar hosil qiladi.

Valeriana officinalis L tabiiy holda tarqalgan hududlarning iqlimi o‘ziga xos bo‘lib, Shimoliy yarim sharda juda ham o‘zgaruvchandir. O‘zgaruvchanlik faqat hududlar joylashgan kengligiga bog‘liq bo‘libgina qolmasdan, ularning okeanga yaqinligiga va kontinentalligiga ham bog‘liqdir. Bu hududlarda havoning harorati – 10 °C dan +10 °C gacha o‘zgarib turadi.

Qolaversa, yilning yoz davrlarida harorat tez o'zgarib, qisqa muddatga bo'lsada qurg'oqchilik ham yuz berishi adabiyotlarda takidlab o'tilgan.

Janubdan Shimolga tomon brogan sayin esa qor miqdorining ortishi, yoz kunlarining uzunligi, quyoshdan kelayotgan nurlarning tuproq yuzasiga tushishining kamayishi, bunda tuproq yuza qismining isishini kamayishi, kecha va kunduzda havo harorati darajasining bir-biriga yaqinlashuvi bilan xarakterlanadi. Bu hududlarda yog'ingarchilikni yillik 150-200 mm bo'lib bu juda kam, tog'li hududlarda esa bu miqdor 500 mm dan bir oz oshadi holos.

Valeriana officinalis L ning tabiatda tarqalgan hududlari tuproqlarida namlik va organik moddalarning doimiy to'planishi natijasida o'tloqli, torfli va gumusga boy tuproqlar shakllangan.

Xulosa

Hozirgi kundagi o'sib borayotgan aholimizni tabiiy o'simliklardan tayyorlanadigan dori daromonga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun mavjud yer maydonlaridan yuqori maxsuldor va ekologik toza maxsulotlar olish uchun o'simliklar tabiiy holda tarqalgan tuproq iqlim holatini yaratib berishdir. Qolaversa o'zida dorivor moddalar saqlovchi o'simliklar guruhlarini morfologik, fizologik va element tarkibini ilmiy o'rgangan holda yurtimizga intiroduksiya qilishdan iborat.

REFERENCES

1. Тахтаджян А. Л. Флористические области земли. –Л.: Наука, 1978. –247 с.
2. Ворошилов В. Н. Лекарственная валериана. –М.: Изд. АН СССР, 1959. –159 с.
3. Вальтер Г. Растительность земного шара. В 2-х т. –М.: Прогресс, 1975. Т.2. –С. 39-53.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О программе модернизации технического и технологического перевооружения предприятий фармацевтической отрасли на период до 2011 года» ПП-731 // Народное слово. –от 19 ноября 2007 года.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах государственной поддержки развития медицинской и фармацевтической промышленности в Республике Узбекистан» №287 // Народное слово. –от 15 августа 1996 года.
6. Аббасов Р.М., Исмаилов Н.М. Обследование эфиромасличных растений Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджанской ССР// Изв. АН АзССР. Сер. биол. с.–х. наук. 1959. –№3.–С. 9-16.
7. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. –Тошкент: Фан, 1982.Т.1. –497 б
8. Абу Райхон Бери. Избранные произведения. Китоб ас-Сайдана // Фармакогнозия. книга 4. –Ташкент: Фан, 1974.–С. 692-693.
9. Isagaliev, M., Abakumov, E., Turdaliev, A., Obidov, M., Khaydarov, M., Abdukhakimova, K., ... & Musaev, I. (2022). *Capparis spinosa L.* Cenopopulation and Biogeochemistry in South Uzbekistan. *Plants*, 11(13), 1628.
10. Хайдаров, М. М., & Собиров, А. Г. (2022). ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРОМАТИЧЕСКИХ, ДИАМИНОКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ПРОЛИНА В ТЕМНЫХ СЕРОЗЕМАХ. *Science and innovation*, 1(D3), 43-47.
11. Turdaliev, A., Naydarov, M., & Musaev, I. (2022). ПЕДОЛИТЛИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ АГРОНОМИК ХОССАЛАРИ. *Science and innovation*, 1(D6), 245-249.

12. Хайдаров Мавлон Машрабович, Юлдашев Гулом. Биоэнергетика почвенных незаменимых аминокислот в орошаемых сероземах// Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. – Наманган, 2022. –№ 2. -С. 126-130.
13. Юлдашев, Г., & Хайдаров, М. М. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОАМИНОДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ПРОЛИНА В ТЕМНЫХ СЕРОЗЕМАХ. In *Плодородие почв и эффективное применение удобрений: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 22–25 июня 2021 г. В 2 ч. Ч. 1/редкол.: ВВ Лапа [и др.]*.–Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2021.–242 с.–ISBN 978-985-7149-65-0. (p. 229).
14. Komilov, R., Haydarov, M., & Usmonov, A. (2022). FЎЗА НАВЛАРИНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ЧИЛПИШ ЎТКАЗИШ МУДДАТЛАРИНИ ЧИГИТ МОЙДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ. *Science and innovation*, 1(D6), 371-375.
15. Haydarov, M., Yusupova, Z., Sayramov, F., & Rahmonova, O. (2022). Lamiaceae oila vakillarining biz bilgan va bilmagan dorivorlik xususiyatlari. *Science and innovation*, 1(D7), 89-94.
16. Haydarov, M., Sayramov, B., Rahmonova, O., & Eshnorova, J. (2022). TARKIBIDA MONOSIKLIK MONOTERPENLAR BO ‘LGAN EFIR MOYLAR VA DORIVOR O ‘SIMLIKLAR. *Science and innovation*, 1(A7), 337-343.
17. Turdaliyev, A., Haydarov, M., Ne’Matova, D., & Aliyeva, M. (2022). VALERIANA OFFICINALIS LO ‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *Science and innovation*, 1(D7), 468-472.
18. Юлдашев, Г., & Хайдаров, М. (2018). Гумусное состояние сероземов севера Ферганы. In *Гуминовые вещества в биосфере* (pp. 111-112).
19. Khaydarov, M., & Yuldashev, G. (2021, August). ENERGY CHARACTERISTICS OF SOME FREE AMINO ACIDS IN DARK SEROZEMS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1372>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
20. Г.Юлдашев, М.Хайдаров, М.Исагалиев, З.Исомиддинов. Агрохимическая характеристика целинных и орошаемых современных сероземов севера Ферганы// «Аграрная наука-сельскому хозяйству» XIV Международная научно-практическая конференция. – Барнаул, 2019. -С. 432-433.
21. Nizomitdinova Ma’rifatxon Shoirjon qizi, Haydarov Mavlonjon Mashrabovich, Musayev Iskandar Ibragimovich. Neft mahsulotlarini tuproq qoplamining asosiy xususiyatlariga ta’siri// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022. С. 2022. 31-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7332054>
22. Turdaliyev Avazbek Turdaliyevich, Haydarov Mavlonjon Mashrabovich, Siddiqova Gulzira Saydullo qizi, Sodiqova Mohidil Saminjon qizi. Dorivor valeriana o’simligini yetishtirish agrotexnologiyasi// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022. 26-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7332030>.
23. Kamoliddin, Askarov, and Musayev Iskandar. "Geochemical barriers in irrigated soils and the impact of them on plants." *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7.3 (2020): 3082-3089.

24. Мирзаев, У. Б., & Умаркулова, Б. Н. (2020). ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА ЭВОЛЮЦИЮ ОРОШАЕМЫХ АРЗЫК-ШОХОВЫХ ПОЧВ. *Научное обозрение. Биологические науки*, (2), 5-9.
25. ISAKOV, V., & MIRZAEV, U. (2019). Dynamics of arzyk-shokh meadow sasa soils under influence of irrigation. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 47-50.
26. MIRZAEV, U. (2018). General patterns of salinization and desalinization of soils of cones of carrying out of the river Isfayram-Shakhimardansay. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(1), 34-38.
27. Mirzaev, U., & Madaminov, A. (2022). ТОШ–ШАФАЛЛИ ТУПРОҚЛАРДА МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИ ЎЎИТЛАШ. *Science and innovation*, 1(D7), 82-88.
28. Мирзаев, У. Б., Умаркулова, Б. Н., & Кулдашева, М. И. (2022). МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЎТЛОҚИ САЗ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА САБЗИ ЕТИШТИРИШДА ЯНГИ АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ. *Science and innovation*, 1(D3), 71-76.
29. Umarulova, B. (2022). EVOLUTION OF IRRIGATED SOILS" CENTRAL FERGANA" UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS. *American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations*, 2(05), 30-35.